

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида Д витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixoemotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharxi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг алергик касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

ГУЛИМАНСАР ЎСИМЛИГИНИНГ АЛЛЕРГИК КАСАЛЛИКЛАРДА ҚЎЛЛАШ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Исмоилова М.Ю.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
ismoilova.mushtari@bsmi.uz

Резюме. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, аллергия патологиялар билан оғриган беморларнинг сони доимий равишда ўсиб бормоқда, бу экологик вазиятнинг ўзгариши, саноатлаштиришнинг ўсиши, турмуш тарзи ва овқатланишнинг ўзгариши билан боғлиқ. Янги антиаллергик воситаларни яратиш учун истиқболли ўсимлик манбаларидан бири гулимансар ўсимлиги ҳисобланади (*Carthamus tinctorius L.*). Мақолада гулимансар ўсимлигининг аллергия касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Калит сўзлари: Гулимансар, аллергия касалликлар ва лютеолин моддаси.

APPLICATION OF THE SAFFLOWER PLANT IN ALLERGIC DISEASES AND EVALUATION OF ITS EFFECTIVENESS

Ismailova M.Yu.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
ismoilova.mushtari@bsmi.uz

Resume. According to the World Health Organization (WHO), the number of patients suffering from allergic pathologies is constantly growing, which is associated with changes in the environmental situation, increased industrialization, changes in lifestyle and nutrition. One of the promising plant sources for the creation of new anti-allergic agents is the safflower plant (*Carthamus tinctorius L.*). The article describes the use and effectiveness of safflower in allergic diseases.

Keywords: Safflower flower, allergic diseases and luteolin.

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТЕНИЯ САФЛОРА ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Исмаилова М.Ю.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
ismoilova.mushtari@bsmi.uz

Резюме. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число больных, страдающих аллергическими патологиями, постоянно растет, что связано с изменением экологической обстановки, усилением индустриализации, изменением образа жизни и питания. Одним из перспективных растительных источников для создания новых противоаллергических средств является растение сафлора (*Carthamus tinctorius L.*). В статье описывается применение и эффективность цветков сафлора при аллергических заболеваниях.

Ключевые слова: Цветок сафлора, аллергические заболевания и лютеолин.

Долзарблиги. Аллергия касалликлар жиддий тиббий ва ижтимоий муаммо бўлиб, бутун дунё аҳолисининг муҳим қисмига таъсир қилади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, аллергия патологиялар билан оғриган беморларнинг сони доимий равишда ўсиб бормоқда, бу экологик вазиятнинг ўзгариши, саноатлаштиришнинг ўсиши, турмуш тарзи ва овқатланишнинг ўзгариши билан боғлиқ. Аллергия ринит, бронхиял астма, атопик дерматит ва эшакэми(крапивница) каби энг кенг тарқалган аллергия касалликлар беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиради ва доимий даволанишни талаб қилади.

Ҳозирги вақтда аллергия фармакотерапияси антигистаминлар, кортикостероидлар, иммуномодуляторлар ва бошқа дориларни ўз ичига олади, аммо улардан фойдаланиш кўпинча ён таъсирлар, узоқ муддатли фойдаланиш билан терапияга сезгирликнинг пасайиши ва беморларнинг ёши ёки соғлиғига чекловлар билан бирга келади. Шу муносабат билан, аниқ антиаллергик фаоллик ва қулай хавфсизлик профилига эга янги ўсимлик препаратларини излаш илмий тадқиқотнинг долзарб йўналиши ҳисобланади.

Сўнги ўн йилликларда синтетик дориларга алтернатив сифатида ўсимлик препаратларига қизиқиш ортиб бормоқда. Гулимансар (*Carthamus tinctorius L.*) ўсимлиги турли мамлакатларда,

хусусан, Хитой ва Ҳиндистонда халқ табобатида анъанавий равишда қўлланиладиган истиқболли доривор ўсимликлардан биридир. Гулимансар гуллари флавоноидлар, каротиноидлар, сафлор кислотаси каби биологик фаол бирикмаларга ва фармакологик хусусиятга эга бошқа моддаларга бой.

Замонавий тадқиқотлар махсаргули ўсимлигининг яллиғланишга қарши, антиоксидант, гепатопротектив, кардиопротектив ва диабетга қарши таъсирга эга эканлигини тасдиқлайди. Юрак-қон томир касалликлари, қандли диабет ва сурункали яллиғланиш жараёнлари кўпайиб бораётганлиги сабабли, гулимансар ўсимлигининг доривор салоҳиятини ўрганиш айниқса долзарб бўлиб бормоқда. Шундай қилиб, гулимансар гуллари фармакологик хусусиятлари ва уларнинг шифобахш фойдалари ҳақида адабиётларни ўрганиш ушбу ўсимликни ўрганишда муҳим қадам бўлиб, мавжуд илмий маълумотларни умумлаштириш ва кейинги тадқиқотлар учун истиқболли йўналишларни аниқлаш имконини беради.

Янги антиаллергик воситаларни яратиш учун истиқболли ўсимлик манбаларидан бири гулимансар ўсимлиги ҳисобланади. (*Carthamus tinctorius* L.) Яллиғланишга қарши, антиоксидант, иммуномодулятор ва антигистамин хусусиятлари туфайли бу ўсимлик узоқ вақтдан бери турли мамлакатларда анъанавий тиббиётда қўлланилган. Бироқ, аллергия касалликларда унинг фармакологик механизмлари етарлича ўрганилмаган, бу эса қўшимча илмий таҳлил ва экспериментал илмий изланишни ва тасдиқлашни талаб қилади. Шундай қилиб, гулимансар ўсимлигининг фармакологик хусусиятларини ўрганиш ва унинг аллергия касалликларда самарадорлигини баҳолаш хавфсиз ва самарали ўсимлик препаратларини яратишга қаратилган замонавий тиббиёт ва фармакологиянинг муҳим йўналишидир.

Бугунги кунда ўсимликлар тиббиёт амалиётининг турли соҳаларида қўлланиладиган дори воситаларининг энг муҳим манбаларидан биридир. Буни ўсимлик препаратлари фармакологик фаолликнинг кенг доирасига эга эканлиги ва қоида тариқасида, оқилона фойдаланилганда ножўя таъсирларни келтириб чиқармаслиги билан изоҳлаш мумкин. Доривор хом ашё таркибига кирадиган биологик фаол моддаларнинг комбинацияси мураккаб ва бир-бирини тўлдирувчи таъсирга эга. Шу муносабат билан доривор хом ашёнинг янги турларини ўрганиш ва уларни илмий тиббиётга жорий этиш замонавий тиббиётнинг асосий вазифаларидан биридир.

Сўнгги ўн йил ичида гулимансар ўсимлиги материалларининг экстрактларидан олинган таҳлил натижаларида, унинг иммунотроп таъсири борлиги ҳақида маълумотлар пайдо бўлди. Гулимансар (*Carthamus tinctorius*) ўсимлиги таркибидаги флавоноид бирикмалари учун турли мамлакатларда етиштирилади. Ушбу флавоноидлар кўплаб соҳаларда дори воситалари ва бўёқлар сифатида фойдаланилади. Гулимансар ўсимлиги таркибидан 60 дан ортиқ флавоноидлар ажратилган. Ушбу флавоноидларни икки гуруҳга бўлиш мумкин: махсус ва умумий, иккаласи ҳам фаол ҳисобланади. Гулимансар ўсимлигининг хом ашёсидан олинган қуруқ экстрактлардаги флавоноидлар ва полифенолларнинг иммуномодуляторлик хусусияти борлиги аниқланди. Айнан полифеноллар гуморал иммунитетни рағбатлантириб, қорин парда макрофаглари фармакологик фаоллигини оширади, шу жумладан иммуносупрессия фониди (циклофосфан) ҳам.

Гулимансар ўсимлиги таркибидаги флавоноидлар эса гуморал ва ҳужайравий иммунитетини стимуллаш хусусиятига эга [15; 16; 17]. Кўриниб турибдики, махсаргули (*Carthamus tinctorius*) антиоксидант, яллиғланишга қарши, оғриқ қолдирувчи, диабетга қарши, антиаллергик, гепатопротектив ва антилипидемик таъсир хусусиятларга эга. Бундан ташқари махсаргули дамламаси ҳужайра пролиферациясини олдини олишга ёрдам беради.

Гулимансар ўсимлигининг таркибидаги айнан лютеолин моддаси антиаллергик хусусиятга эга. Лютеолин - баъзи доривор, ароматик ўсимликлар ва меваларда жойлашган флавоноид ҳисобланади. Лютеолин барча флавоноидлар орасидаги энг кучли ксантин оксидаза ингибиторидир [1,4]. Бу энг яхши ўрганилган флавоноид бўлган флавонол куерсетинга қараганда камроқ прооксидант потенциалига эга бўлган табиий антиоксидант, аммо хавфсизроқ профилга эга. У мукамал радикалларни тозалаш ва цитопротектив хусусиятларга эга, айниқса мураккаб биологик тизимларда синовдан ўтказилганда, у витаминлар каби бошқа антиоксидантлар билан ўзаро таъсир қилиши мумкин. Лютеолин циклооксигеназа-2ни ингибитор қилганлиги сабабли яллиғланишга қарши фаолликка эга. Яллиғланишга қарши цитокинлар (ИЛ-16 ва ТНФ-а) даражасини пасайтиради. Лютеолин яллиғланишга қарши, антиоксидант ва антиаллергик хусусиятларга эга флавоноиддир. Бу, аслида, аллергия касалликларда фойдали бўлиши мумкин бўлган интерлейкин-16 (ИЛ-16) каби яллиғланишга қарши цитокинлар даражасини пасайтириши мумкин. Лютеолин уртикар, аллергия дерматит ва пичан иситмаси (мавсумий аллергия) каби аллергия касалликларда ёрдам бериши мумкин. Лютеолин гистамин ва бошқа яллиғланиш воситачиларининг чиқарилишини бостириш, семиз ҳужайраларининг фаоллигини камайтириш (аллергия реакцияларда асосий рол ўйнайди),

оксидловчи стресс ва яллиғланишни камайтириш хусусиятига эга. Гулимансар ўсимлиги (*Carthamus tinctorius* L.) таркибида лютеолин, шунингдек, аллергия реакцияларни камайтиришга ёрдам берадиган бошқа фойдали моддалар мавжуд.

Мақсади: Аллергия касалликлари бўлган беморларни гулимансар ўсимлигини дамласидан даво ва профилактика мақсадида фойдаланиб, қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш.

Материаллар ва усуллар: тадқиқот Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази аллергиялогия бўлимида ўтказилди. Биз аллергия касалликлардан поллиноз ва аллергия дерматитлари ташхиси билан ётиб даволанаётган ўрта ёшдаги тахминан 25-30 ёшлар атрофидаги (+5,5 ёш) аёл ва эркак жинсдаги беморларни ажратиб олдик. Текширувда 55 нафар эркак ва 42 нафар аёл жами 97 та бемор иштирок этди. Аллерголог шифокори томонидан бир қанча текширишга йўналтирилган. 97 та аллергия касалликлари бор бўлган беморларнинг шикоятлари (кўз қичишиши, кўз ёшланиши, бурун битиши, бурундан сув келиши (ринорея), ҳолсизлик, тери қичишиши, тери қизариши, қаварчиқлар пайдо бўлиши белгилари пайдо бўлиши), анамнези (ирсий мойилликлари), лаборатория (умумий қон таҳлилида эозинофиллар, ЭЧТ) ва инструментал (риноскопия, бурундан суртма олиш, рентгенография), ИФА текширув натижаларига асосланиб, гулимансар ўсимлигининг дамламасини даволанишдан олдинги ва кейинги анализ таҳлиллари солиштирилиб кўрилди. Даволаниш пайтида дахлама ичган ва дахлама ичмаган беморларнинг натижалари таққосланиб кўрилди.

Натижалар ва улар муҳокамаси

Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази аллергиялогия бўлимида аллергия касалликлари бўлган (айнан поллиноз ва аллергия дерматитлар билан оғриган) беморлар ўрта ёшдаги тахминан 25-30 ёшлар атрофидаги (+5,5 ёш) аёл ва эркак жинсдаги беморларни ажратиб олинди. Текширувда иштирок этган 55 нафар эркак ва 42 нафар аёл жами 97 та бемор иштирок этди. Аллергия касалликлари бўлган беморларни касалликларининг диагностикаси анамнестик маълумотлар, характерли клиник белгилар, лаборатория параметрлари ва инструментал тадқиқотлар маълумотлари асосида ўрганилди. Олинган таҳлил жавоблари шуни кўрсатадики, субъектив шикоятлар камайганлиги, умумий қондаги ва бурундан олинган суртма таркибидаги эозинофиллар, лейкоцитлар ва моноцитлар миқдорининг пасайганлиги, ЭЧТ нормаллашганини кўриш мумкин. Поллиноз касаллиги бўлган беморларнинг субъектив таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, беморларнинг 84% ида бурундан сув оқиши (ринорея) камайганлигини, 70% беморларда кўз қизариши пасайганлигини, кўз ёшланиши 82% га, бурун битиши 92% га, бурундан сув оқиши 94% га камайганлигини кўриш мумкин. Қон таҳлилларини солиштириб кўрилганда, эозинофиллар сони даврдан олдингига нисбатан 56% га камайганлигини, ЭЧТ эса 72% га пасайганлигини кўриш мумкин. Инструментал текширувлардан риноскопия даволашдан олдин ўтказилганда бурун шиллиқ қаватларнинг қизарганлигини, шишиб, бўртганлигини, гиперсекреция борлигини кўриш мумкин. Даврдан кейинги ҳолатда бурун шиллиқ қаватларини қизариши, шишлари камайган ва гиперсекрециядан беморлар шикоят қилмаганликларини кўриш мумкин. Бурундан суртма олинганда эозинофиллар миқдори нормаллашган, рентгенографиясида эса бурун гипертрофияси йўқолганлигини, бурун тузилиши нормада эканлигини кўриш мумкин. Аллергия дерматитни даврдан олдинги ва даврдан кейинги босқичларини солиштириб кўрилганда, бемор шикоятлари яъни тери қизариши-81% га, тери қичишиши-93% га ва қаварчиқларнинг пайдо бўлиши - 97% га камайганлигини кўриш мумкин. Аллергия дерматит касаллигида лаборатория таҳлил ўтказилганда қуйидагича ўзгаришларни кузатиш мумкин, қон таҳлилларини солиштириб кўрилганда, эозинофиллар сони даврдан олдингига нисбатан 84% га камайганлигини, ЭЧТ эса 79% га пасайганлигини кўриш мумкин. ИФА таҳлилида IgE-миқдори нормадан пасайган.

Хулоса: Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази аллергиялогия бўлимида аллергия касалликлари бўлган (айнан поллиноз ва аллергия дерматитлар билан оғриган) беморлар ўрганилганда, гулимансар ўсимлиги дахламаси даврдан олдин ва даврдан кейин ичирилиб кўрилганда, субъектив, объектив, лаборатория ва инструментал таҳлиллар таққосланди ва қуйидагича хулосага келинди. Текширилган беморлар орасида поллиноз гулимансар ўсимлиги дахламасидан кейин 92% га тузалганини кўришимиз мумкин, аллергия дерматит эса 89% га беморларнинг шикоятларини камайганлиги аниқланди. Гулимансар ўсимлигида мавжуд бўлган лютеолин аллергия реакцияларни бостиришда муҳим рол ўйнайди ва уни қуйидаги касалликлар учун истиқболли давога айлантиради: поллиноз (мавсумий аллергия ринит)-касаллигида гистаминнинг чиқарилишини камайтиради, бурун шиллиқ қаватининг шишишини, қичишишини, аксиришни ва кўзларнинг ёшланишини камайтиради. Яллиғланиш воситачиларини бостиради, бу поллиноз аллергияси аломатларини енгиллаштиради. Аллергия дерматит-касаллигида терининг яллиғланиши ва қичишишини камайтиради. Семиз хужайраларининг фаоллашишини пасайтиради, қизариш ва парчаланишини олдини олади. Микроциркуляцияни яхшилайтиди, терининг тез тикланишига ёрдам

беради. Гулимансар ўсимлигининг таркибидаги лютеолинмоддасининг антиаллергик таъсир қилиш механизми қуйидагича: ЦОГ-2 ва LOX-5 ни ингибирлаб, яллиғланишни камайтиради. Гистаминнинг чиқарилишини бостириб аллергия белгиларни пасайтиради. Семиз хужайраларини барқарорлаштириб аллергия реакциянинг ривожланишига тўсқинлик қилади. Бундан хулоса қиладиган бўлса, гулимансар ўсимлиги дамламасини аллергия касалликларда даво ва профилактика мақсадида ишлатиш самарадорлиги юкори ва хавфсиз ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Азембаев, А.А. Лекарственные растения, применяемые в восточной и академической медицине / А.А. Азембаев, Н.Е. Тегисбаев, А.Е. Кусниева, М.А. Баймурзина, Г.К. Адиева. - Алматы: Нур-Принт, 2011. - 178 с.
2. Шахмедов, И.Ш. Особенности возделывания красильного сафлора (*Carthamus tinctorius* L.) в Астраханской области. / И.Ш. Шахмедов, Е.В. Полякова. //
3. Кароматов Иномжон Джураевич, and Акрамова Нигора Шарофовна. "Перспективное лекарственное растение - сафлор красильный (обзор литературы)" Биология и интегративная медицина, no. 6, 2018, pp. 68-95.
4. Харисова, А.В. Изучение состава и физико-химических констант жирного масла семян сафлора красильного / А.В. Харисова // Аспирантский вестник Поволжья. - Самара, 2013. - №1-2. - С. 219-222.
5. Харисова, А.В. Перспективы использования сафлора красильного в медицине и фармации / А.В. Харисова // Фундаментальные исследования. - № 10 (1). -2013.-С. 154-157.
6. Харисова, А.В. Фармакогностическое исследование сафлора красильного (*Carthamus tinctorius* L.) / А.В. Харисова // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2013. — № 5. - С. 46.
7. Харисова, А.В. Перспективы комплексного использования сафлора красильного (*Carthamus tinctorius* L.) / А.В. Харисова, В.А. Куркин, А.В. Михёхин // Известия Самарского научного центра РАН. - 2012. — Т. 14, № 1 (7). - С. 23102312.
8. Харисова, А.В. Перспективы использования сафлора красильного в медицинской практике / А.В. Харисова // Аспирантские чтения - 2012.: материалы Всероссийской конференции с международным участием «Молодые ученые — медицине». - Самара, 2012. - С. 226-229.
9. Харисова, А.В. Перспективы комплексного применения сафлора красильного (*Carthamus tinctorius* L.) / А.В. Харисова, В.А. Куркин // Современные проблемы отечественной медико-биологической и фармацевтической промышленности. Развитие инновационного и кадрового потенциала: материалы международной научно-практической конференции. - Пенза: Издательство Пен. ун-та, 2012.-С. 142-146.
10. Харисова, А.В. Применение сафлора красильного в медицинской практике (*Carthamus tinctorius* L.) / А.В. Харисова // Бюллетень Северного государственного медицинского университета №2 (выпуск XXIX). - Архангельск, 2012. — С. 72-73.
11. Харисова, А.В. Перспективы комплексного применения сафлора красильного (*Carthamus tinctorius* L.) / А.В. Харисова, В.А. Куркин // Современные проблемы отечественной медико-биологической и фармацевтической промышленности. Развитие инновационного и кадрового потенциала: материалы международной научно-практической конференции. - Пенза: Издательство Пен. ун-та, 2012.-С. 142-146.
12. Харисова, А.В. Химико-фармацевтическое исследование сафлорового масла / А.В. Харисова // Аспирантские чтения — 2013.: материалы Всероссийской конференции с международным участием «Молодые ученые - медицине». - Самара, 2013.-С. 302-305.
13. Харисова, А.В. Анатомо-гистологическое исследование подземной части сафлора красильного (*Carthamus tinctorius* L.) / В.А. Куркин, В.М. Рыжов, Т.В. Иософатова, М.К. Буцких // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сборник научных трудов. — Пенза, 2013. — Вып. 68.-С. 122-124.
14. Харисова, А.В. Перспективы применения масла семян сафлора красильного / А.В. Харисова, В.А. Куркин, И.А. Платонов, Л.В. Павлова, А.В. Милёхин, В.В. Зубков // Медицина в XXI веке: тенденции и перспективы: материалы международной интернет — конференции. — Казань: Издательство Альянс, 2013.-С. 130-133.
15. Харисова, А.В. Анатомо-морфологическое исследование подземной части сафлора красильного (*Carthamus tinctorius* L.) / А.В. Харисова, В.А. Куркин. // Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям: материалы научно-практической интернет - конференции. - Полтава: Издательство Полт. гос. аграрной, акад., 2013. — С.149-152.
16. Харисова, А.В. Изучение показателей качества жирного масла семян сафлора красильного / А.В. Харисова // Проблемы разработки новых лекарственных средств: сборник тезисов всерос. научно-практической конференции мо-

лодых ученых. — Москва: Издательство Рос. Акад. мед. наук., 2013. — С.129.

17. Харисова, А.В. Перспективы изучения масла из семян сафлора красильного (*Carthamus tinctorius* L.), культивируемого в Самарской области / А.В. Харисова, В.А. Куркин // Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы: материалы международной конференции. - Минск: Изд. Центр БГУ, 2013. —С. 99-101.

18. Харисова, А.В. Изучение флавоноидов сафлора красильного (*Carthamus tinctorius* L.) / А.В. Харисова // Тез. докл. молод. научно - техн. конф. Москва, 1-2 ноября 2013 г.-Москва: Изд-во МИТХТ, 2013. -С. 83.

19. *Kayumov X.N., Ismailova M.Y.* - MEDICINAL PROPERTIES OF THE SAFFLOWER PLANT//New Day in Medicine 4(78)2025 121-130

20. Asgarpanah, J. Phytochemistry, pharmacology and medicinal properties of *Carthamus tinctorius* L. / J. Asgarpanah, N. Kazemivash // *Chin J Integr Med.* -2013. Vol. 19, No. 2.-P. 153 - 159.

21. Bai, Y. Hydroxysafflor yellow A (HSYA) from flowers of *Carthamus tinctorius* L. and its vasodilatation effects on pulmonary artery. / Y. Bai, P. Lu, C. Han, C. Yu, M. Chen, F. He, D. Yi, L. Wu // *Molecules.* - 2012. Vol. 17, No. 12. - P. 14918-14927.

22. He, J. New polyacetylene glucosides from the florets of *Carthamus tinctorius* and their weak anti-inflammatory activities. / J. He, Y. Shen, J.S. Jiang, Y.N. Yang // *Carbohydr Res.* - 2011. Vol. 346, No. 13. - P. 1903 - 1908.

23. Jiangm, J.S. New spermidines from the flores of *Carthamus tinctorius*. / J.S. Jiangm, L. Lii, Y.J. Yang, J.L. Zhang // *J Asian Nat Prod Res.* - 2008. - Vol. 10, No. 5-6.-P. 447-451.

24. Jin, Y. Characterization of C-glycosyl quinochalcones in *Carthamus tinctorius* L. by ul-

traperformance liquid chromatography coupled with quadrupole-time-of-flight mass spectrometry. / Y. Jin, X.L. Zhang, H. Shi, Y.S. Xiao // *Rapid Commun Mass Spectrom.* - 2008. - Vol. 22, No. 8. - P. 1275-1287.

25. Jia, Y.Y. The effect of blood stasis syndrome on the pharmacokinetics of hydroxysafflor yellow A in human. *Afr. / Y.Y. Jia, J. Yang, J.W. Wang, Y. Tian, A.D. Wen, Z.F. Yang // J. Pharm. Pharmacol.* - 2013. Vol. 7, P. 240-244.

26. Jiang, J.S. Chemical constituents from flowers of *Carthamus tinctorius*. / J.S. Jiang, P.F. Xia, Z.M. Feng, P.C. Zhang // *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.* - 2008. Vol. 33, No. 24. - P. 2911 -2913.

27. Jiang, J.S. Two new quinochalcones from the flores of *Carthamus tinctorius*. / J.S. Jiang, J. He, Z.M. Feng, P.C. Zhang // *Org Lett.* - 2010. - Vol. 12, No. 6. - P. 1196- 1199.

28. Ismoilova, M. Yu., Tuksanova Z. I. To the issue of development of cardiovascular diseases at athletes *World Journal of Pharmaceutical Research - Volume 9 (2020): 331.*

29. Kholmurod Naimovich Kayumov, Zebini-so Izatulloyevna Tuksanova, Mushtari Yusupovna Ismoilova 2021. Medical and Social Aspects of the Lifestyle and Conditions of Women of Reproductive Age. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology.* (Mar. 2021), 5205–5209.

30. Tuksanova Z. I., Nurboyev F. E., Ismoilova M. Y., Djabbarova M.B. Development of differentiated approaches to the complex treatment of osteoarthritis // *Psychology and education.* – 2021. – T. 2. – С. 5002-5005.

31. *Ismoilova M.Yu.* - EARLY DETECTION OF PATHOLOGICAL CONDITIONS IN THE DIGESTIVE SYSTEM IN HIGHLY QUALIFIED ATHLETES//New Day in Medicine 12(74)2024 95-101